

HOZIRJAVOBLIKNING SOTSIOPSIXOLINGVISTIK TADQIQIGA DOIR

*Sh.Iskandarova, FarDU professori,
S.Madaminova, FarDU magistranti*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada, sotsiolingvistika va psixolingvistika paradigmalarining tutashuv nuqtasidagi fan sotsiopsixolingvistika haqidagi mulohazalar keltirilgan. Hozirjavoblikning sotsiopsixolingvistik xususiyati misollar yordamida yoritib berilgan.*

Kalit so'z va iboralar: *Antropotsentrizm, sotsiolingvistika, psixolingvistika, sotsiopsixolingvistika, hozirjavoblik, zukkolik, lisoniy, nolisoniy.*

Ma'lumki, til – ijtimoiy hodisa sifatida inson dilining, ichki kechinmalarining tarjimoni hisoblanadi. Til orqali insonlar bir-birlari bilan muloqot qiladilar, do'stlashadilar, fikr almashadilar, umuman olganda, hayotiy ehtiyojlar til vositasida amalga oshiriladi. Lekin til murakkab hodisadir. Uning ichki tuzilishi, sistemaviylik tabiati bunga misoldir.

XX asrga kelib, tilni antropotsentrik tahlil qilish tendensiyasi vujudga keldi. Bu esa, uning muloqot vositasi sifatida kengroq o'rganilishiga zamin yaratdi. Natijada, til va uning yaratuvchisi bo'lgan shaxs munosabatini o'rganuvchi yangi fan tarmoqlari vujudga keldi. Sotsiolingvistika ham ana shunday fan tarmoqlaridan biri bo'lib, "U tilning aniqrog'i til qurilishining til jamoasining tarixi, kasb-kori, intilishi, boshqa til jamoalari bilan aloqasi va ularga munosabati, qiziqishi, turmush tarzi, adabiyoti, madaniyati, ma'naviyati, diniy e'tiqodi va boshqa bir qator xususiyatlari bilan bevosita yoxud bilvosita bog'liq tomonlarini o'rganuvchi yangi fandır"[1, 6.] Sotsiolingvistikaga alohida fan sifatida yondashuv o'tgan asrning 70-yillaridan keyin boshlandi.

Psixolingvistika atamasi esa, AQSH olimlari tomonidan ilmiy hayotga olib kirilgan bo'lib, "... ilk marta 1946-yili Amerika psixologi N.Pronko tomonidan "Til va psixolingvistika" nomli maqolada qo'llaniladi. Biroq 1953-yili Amerikaning Indiana shtatidagi Blumington shahrida taniqli psixologlar Dj.Kerol, Ch. Rchgud hamda tashqi tilshunos va etnograf T.Sibeoklar tomonidan tashkil etilgan universitetlararo seminardan keyin bu atama aniq ma'no kasb etdi va psixologiya hamda tilshunoslik o'rtasida tutash fan atamasi sifatida keng qo'llanila boshlandi."[2, 165.]

Psixolingvistikaning tekshirish obyekti nutqiy faoliyat va uni yaratuvchisi shaxs, til sohibidir. Psixolingvistika haqida rus tilshunosi

A.A. Zalevskaya shunday fikr bildirgan edi:” psixolingvistikaning vazifasi “tilning amal qilinishini psixik fenomen sifatida tavsiflash va tushuntirish” bo’lishi kerak”. [3, 3.]

Psixolingvistika haqida boshqa bir qancha olimlar turli xil fikrlarni bildirib o’tishgan. Xususan, P.Fress psixolingvistikani “til orqali taqdim etiladigan bizning ekspressiv va kommunikativ ehtiyojlarimiz va vositalarimiz o’rtasidagimunosabatlar haqidagi fan”, – deb izohlagan. [3, 5.] Yana bir olim T.Slama-Kazaku psixolingvistikaning predmeti xususida “muloqot vaziyatining xabarga ta’siri”. [3, 5.] degan qiqacha xulosaga kelgan. Rus tilshunosi, psixolingvitika nazariyasining asoschisi A.A.Leontev “Psixolingvistika – til tizimi va lisoniy qobilyatorasidagi munosabatlarni o’rganuvchi fan”. [3, 5.] deya e’tirof etgan.

Yuqorida keltirilgan fikrlardan kelib chiqib psixolingvistika inson ruhiy holatining lisoniy va nolisoniy vositalar orqali namoyon bo’lishi deyishimiz mumkin.

Insonning jamiyatdagi o’rni uning ruhiy holatiga ta’sir qiladi va ayni paytda uning ruhiy holati ham jamiyatdagi mavqeyiga o’z ta’sirini ko’rsatmay qolmaydi. Chunki har bir inson qanday o’ylasa, fikr yuritsa real hayotida u nafaqat nutqi bilan, balki xatti-harakati bilan buni namoyon qiladi. U o’z fikrlarida kim bo’lsa, qanday fikrlasa real hayotida, insonlar bilan muloqotida shuni ko’rsatadi. Bu jarayon psixologiyada ham atroflicha o’rganilib kelinmoqda.

Sotsiopsixolingvistika insonlarning jamiyatdagi o’rni ruhiyatga va ayni paytda inson ruhiyatining jamiyatdagi mavqeyiga aloqadorligini kommunikatsiya jarayonida namoyon bo’lishini o’rganadi.

Jamiyatda yoshi, jinsi, ijtimoiy kelib chiqishi, diniy e’tiqodi jihatidan turli sinf vakillari mavjud. Ana shunday turlilik ularning ruhiy holatida ham o’z aksini topadi. Tilning kommunikativlik, ekspressivlik vazifasi esa, ijtimoiy, ham ruhiy xilma-xillikni yaqqol namoyon qiluvchi vosita hisoblanadi.

Inson psixologiyasida xarakter tushunchasi mavjud bo’lib, bu ayni paytda shaxsning xatti-harakati, lisoniy qobilyatida o’zini bevosita namoyon qilib turadi.

Xarakter so’ziga lug’atlarda shunday ta’rif berilgan: “ [yun. Character – farqlanuvchi xususiyat, belgi] 1. Odam, narsa, hodisalarning o’ziga xos ko’rinishi, xususiyati, boshqalardan ajralib, farq qilib turadigan tomoni. 2.psxl. Odamning xatti-harakati va atrof-muhitga munosabatida namoyon bo’ladigan o’ziga xos xususiyati, ichki ma’naviy barqarorligi”. [4, 384.]

Biz so'z yuritmoqchi bo'lgan hozirjavoblik ham inson xarakteri, dunyoqarashi, fikrlashi to'plangan bilim, tajriba va is'tedodning natijasidir.

Hozirjavoblik so'zining semasida ijobiylik bilan bir qatorda salbiylik ham bordek ko'rinadi. Bu salbiylik uni stimulyat sifatida tahlilga tortilganda ko'proq nazarga tashlanadi. Chunki ba'zi yoshi katta insonlar nutqida "hozirjavoblik" va "betgachoparlik" sinonim so'z sifatida qo'llaniladi. Lekin bu tashuncha xato, albatta.

Hozirjavoblik bilimlilik, tajribalilik, zehning o'tkirligi, Olloh yuqtirgan tug'ma qobiliyatning inson nutqida namoyon bo'lishi desak hech mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Shuning uchun ham dunyoga mashhur bo'lgan olimlar, ijodkorlar, shoir, yozuvchilarning faotliyatida hozirjavoblikka juda ham ko'p guvoh bo'lamiz.

So'z mulkining sultoni Alisher Navoiyning qoldirgan boy merosi bilan bir qatorda, hayotiy faoliyatida ham hozirjavoblik, zukkolik, suhbatda o'zini yo'qotmay munosib javob qaytara olish sifatlariga guvoh bo'lishimiz mumkin. Ayniqsa, qahramonlarining dialoglarida bu jihatni yaqqol ko'zga tashlanadi.

Hozirjavoblik nafaqat nutqiy faoliyatda, balki inson xatti-harakatida ham namoyon bo'luvchi jarayondir. Hozirjavoblikning harkatda namoyon bo'lishi fahm-farosatlilikning belgisi hisoblanadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, insonning ruhiy holati, shuuri uning real hayotida aks etadi. Ayni paytda jamiyat, ijtimoiy muhit esa, uning ruhiyatiga, shuuriga ta'sir o'tkazadi va nutqida bu holat bevosita namoyon bo'ladi. Biz so'z yuritgan hozirjavoblik ham inson ruhiy olamining mahsuli bo'lib, ruhiyatning, tafakkurning bilimga "boyligi"ni, yetukligini namoyon qiluvchi jarayondir.

Adabiyotlar:

1. Бердиев А. Ўзбек синхрон социолінгвистикаси. – Тошкент, 2019.

2. Нурмонов А. Танланган асарлар. Уч жилд. 1-жилди. – Тошкент: "Akademnashr", 2012.

3. Usmonova Sh. Lingvistika (o'zbek tili) magistratura mutaxassisligi bo'yicha ma'ruzalar kursi. – Toshkent, 2014.

4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Беш жилд. 5-жилд. – Тошкент: "Ўзбекистон миллий энсклопедияси" Давлат илмий наширёти, 2008.

